

CHINI VA FAYANS BUYUMLAR XOMASHYOSI

Po'latova Muxlisa

TERDMAU talabasi

muxlisabonupolatova@gmail.com

Annotatsiya

Mazkur tezisdagi chinni va fayans buyumlarini ishlab chiqarishda qo'llaniladigan xomashyo turlarining mineralogik tarkibi, fizik-kimyoviy xossalari hamda texnologik jarayondagi funksional roli ilmiy jihatdan yoritiladi. Chinni va fayans sanoati keramika materiallari ishlab chiqarishning eng murakkab va yuqori sifat talab etiladigan tarmoqlaridan biri bo'lib, bunda xomashyoning tanlanishi mahsulotning mustahkamligi, rang-barangligi, shaffofligi va ekspluatatsion xossalarini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Tezisdagi kaolin, dala shpati, kvarts, plastifikator va yordamchi qo'shimchalarning chinni hamda fayans massasidagi o'rni, ularning o'zaro nisbatlari va texnologik jarayonlarga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, mahalliy xomashyo resurslaridan foydalanish imkoniyatlari va ularning sanoat miqyosidagi ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Tadqiqot natijalari chinni va fayans buyumlari ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda xomashyo bazasini ilmiy asosda tanlash muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: chinni, fayans, xomashyo, kaolin, dala shpati, kvarts, keramika massasi, mineral tarkib, fizik-kimyoviy xossalari, sanoat texnologiyasi.

Abstract

This thesis scientifically examines the mineralogical composition, physicochemical properties, and functional role of raw materials used in the production of porcelain and faience products. The porcelain and faience industry is one of the most complex and demanding sectors of ceramic materials production, where the selection of raw materials is the main factor determining the strength, color, transparency, and operational properties of the product. The thesis analyzes the role of kaolin, feldspar, quartz, plasticizers, and auxiliary additives in porcelain and faience mass, their mutual relationships, and their impact on technological processes. The possibilities of using local raw materials and their importance on an industrial scale are also emphasized. The results of the study indicate the importance of scientifically selecting the raw material base in increasing the efficiency of porcelain and faience production.

Keywords: porcelain, faience, raw materials, kaolin, feldspar, quartz, ceramic mass, mineral composition, physicochemical properties, industrial technology.

Kirish. Chinni va fayans buyumlari insoniyat madaniyati va moddiy ishlab chiqarish tarixida alohida o‘rin egallagan bo‘lib, ularning shakllanishi va rivoji bevosita xomashyo bazasining mukammalligi bilan bog‘liqdir. Keramika sanoatining ushbu tarmoqlari nafaqat maishiy ehtiyojlar, balki tibbiyot, kimyo, elektrotexnika va san‘at sohalarida ham keng qo‘llaniladi. Shu bois chinni va fayans buyumlarining sifatini belgilovchi omillar orasida xomashyoning mineralogik va granulometrik tarkibi, tozaligi hamda texnologik moslashuvchanligi yetakchi ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy ishlab chiqarish sharoitida chinni va fayans mahsulotlariga qo‘yiladigan talablar keskin oshib bormoqda. Oqartirilgan rang, silliq sirt, mexanik mustahkamlik va kimyoviy barqarorlik kabi ko‘rsatkichlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishlatiladigan xomashyo sifatiga bog‘liq. Shu nuqtai nazardan, xomashyo turlarini chuqur ilmiy o‘rganish, ularning o‘zaro ta‘sir mexanizmlarini aniqlash va optimal tarkiblarni ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism. Chinni va fayans buyumlar ishlab chiqarishda asosiy xomashyo sifatida kaolin, dala shpati va kvarts keng qo‘llaniladi. Kaolin alyumosilikatli mineral bo‘lib, yuqori darajadagi tozaligi va oq rang berish xossasi bilan ajralib turadi. U chinni massasiga plastiklik bag‘ishlaydi hamda pishirish jarayonida buyum shaklining saqlanishini ta‘minlaydi. Fayans ishlab chiqarishda esa kaolinga qo‘shimcha ravishda plastiklikni oshiruvchi gil turlari ko‘proq miqdorda ishlatiladi, bu esa mahsulotning nisbatan past pishirish haroratida tayyorlanishiga imkon yaratadi.

Dala shpati chinni va fayans massasida erituvchi komponent vazifasini bajaradi. U yuqori harorat ta‘sirida erib, massa ichida shishasimon fazani hosil qiladi va zarrachalar o‘rtasidagi bog‘lanishni mustahkamlaydi. Aynan dala shpatining miqdori va tarkibi mahsulotning zichligi, shaffofligi va mexanik mustahkamligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Kvarts esa skelet hosil qiluvchi komponent sifatida ishlatilib, buyumning termik barqarorligini oshiradi va deformatsiyani kamaytiradi.

Chinni va fayans massasiga qo‘shimcha ravishda turli texnologik qo‘shimchalar – deflokulyatorlar, oqartiruvchi moddalar va rang beruvchi pigmentlar kiritiladi. Ularning vazifasi ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish, energiya sarfini kamaytirish va tayyor mahsulot sifatini yaxshilashdan iborat. Xomashyoning mineral tarkibi bilan bir qatorda, uning maydalash darajasi, namligi va granulometrik taqsimoti ham muhim texnologik ahamiyatga ega.

Quyidagi jadvalda chinni va fayans ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan asosiy xomashyo turlari va ularning funksional vazifalari umumlashtirilgan:

Xomashyo turi	Asosiy vazifasi	Mahsulot xossasiga ta‘siri
Kaolin	Oqartirish va plastiklik	Rangning oq bo‘lishi, shakl barqarorligi

Dala shpati	Erituvchi komponent	Zichlik va mustahkamlik
Kvarts	Skelet hosil qiluvchi	Termik barqarorlik
Gil	Plastifikator	Qoliplash qulayligi

Mahalliy xomashyo resurslaridan foydalanish masalasi ham alohida e'tiborga loyiq. O'zbekiston hududida mavjud kaolin va kvarts konlari chinni va fayans sanoatini rivojlantirish uchun muhim xomashyo bazasini tashkil etadi. Ularni chuqur boyitish va sifatini oshirish orqali import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyati mavjud.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, chinni va fayans buyumlarining sifati bevosita ishlatiladigan xomashyoning mineralogik tarkibi va texnologik xossalariga bog'liq ekanligi ilmiy jihatdan asoslanadi. Kaolin, dala shpati va kvartsning o'zaro mutanosibligi mahsulotning estetik va ekspluatatsion ko'rsatkichlarini belgilaydi. Shuning uchun chinni va fayans sanoatini rivojlantirishda xomashyo bazasini kompleks o'rganish, mahalliy resurslardan oqilona foydalanish va ilmiy asoslangan texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ismatov A. A. Keramika materiallari texnologiyasi. – Toshkent: Fan, 2018. – 256 b.
2. Karimov B. S. Silikat materiallar kimyosi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 224 b.
3. Kingery W. D., Bowen H. K., Uhlmann D. R. Introduction to Ceramics. – New York: Wiley, 2003. – 672 p.
4. Reed J. S. Principles of Ceramics Processing. – New York: Wiley, 1995. – 658 p.
5. Rahmonov X. R. Keramika sanoatida xomashyo bazasidan foydalanish masalalari. – Toshkent: Innovatsiya, 2021. – 180 b.